

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
31 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	

MUQOBIL ENERGIYALARNI TADQIQ ETISH ILMIY – AMALIY MARKAZI

Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li

Jizzax politexnika instituti
Ilmiy-amaliy markaz muhandisi

Eshqulov Muhriddin Urozboy o'g'li

Jizzax politexnika instituti
Ilmiy-amaliy markaz bosh muhandisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonning birinchilardan bo'lib tashkil etilgan Jizzax Politexnika Institutining "Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy-amaliy markazi" haqida va ishlab chiqarish jarayonlari to'g'risida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: muqobil energiyalar, quyosh panellari, ishlab chiqarish jarayonlari, mahalliyashtirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari.

Abstract: This article provides detailed information about the "Scientific and Practical Center for Alternative Energy Research" of the Jizzakh Polytechnic Institute, which was one of the first in Uzbekistan, and about the production processes.

Keywords: alternative energy, solar panels, production processes, localization, renewable energy sources.

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о «Научно-практическом центре исследования альтернативных источников энергии» Джизакского политехнического института, который был создан в числе первых в Узбекистане, и о производственных процессах.

Ключевые слова: альтернативная энергетика, солнечные панели, производственные процессы, локализация, возобновляемые источники энергии.

KIRISH

2023-yilning 10-fevralida davlatimiz rahbari muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga tashrifi yakunlari bo'yicha Jizzax Politexnika Instituti olimlari va talabalari bilan birgalikda Jizzax yoshlar texnoparkida kremniy asosidagi quyosh panellarini ishlab chiqarish

loyahasini amalga oshirish vazifasi belgilangan edi. Texnologiyani o'rganish maqsadida institutning 3 nafar professor-o'qituvchilari Xitoy Xalq Respublikasida xizmat safarida bo'lib qaytdi. Ular Xitoydagi "Jingkou Jinchun Machinery Co., Ltd.", "Argus-Sanik", "Shanxay Saniong", "Wuhan Ooitech Trading Co., Ltd." kompaniyalarining ishlab chiqarish sexlarida bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlari bilan bevosita tanishdilar. Mazkur kompaniyalarda ishlab chiqarilayotgan quyosh panellarini ishlab chiqarish liniyasining narxi va sifati o'zaro solishtirib ko'rildi. Yakunda "Wuhan Ooitech Trading Co., Ltd." kompaniyasi bilan shartnoma imzolani, umumiy qiymati 348 ming AQSH dollari bo'lgan uskunalar institutga olib kelindi. Ular ajratilgan binoga o'rnatilib, zarur infratuzilma bilan ham ta'minlandi. Bunday ulkan istiqbolli loyiha quyosh panellarini ishlab chiqarishda mamlakatdagi dadil qadam sifatida muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy qurilmani xarid qilishdan oldin professor-o'qituvchilarimiz Muhridin Eshqulov va Qushaqov Sherzodlar "Wuhan Photoelectric Technology Co., Ltd." korxonasida 2 oy davomida ilmiy o'rganishlar olib bordi. Amaliyot davomida texnik izlanishlar davom etib, bevosita ishlab chiqarish jarayonlarida ham ishtirok etishdi. Mazkur say-harakatlar natijasida 2023-yilning dekabr oyi oxirida institut tarixida ilk bor muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy-amaliy markazi rasman ish faoliyatini boshladi. Dastlabki mahsulotlar ishlab chiqarilib, tegishli tartibda test jarayonlaridan o'tkazildi. Olingan natijalar ham kutganimizdek ijobiy bo'ldi.

Muqobil energiya manbalari va ularni tadqiq qilish borasidagi ilmiy izlanishlar so'nggi o'n yilliklarda dolzarb masalaga aylangan. Xususan, Jon Perkinsning qayta tiklanadigan energiya manbalarining global iqtisodiyotga ta'siri haqidagi tadqiqotlari muqobil energiyaning iqtisodiy salohiyatini tahlil qilishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Uning ishlari energiya manbalarini barqaror rivojlanish omili sifatida ko'rib chiqadi.

Devid Makkey muqobil energiya manbalarining texnologik rivoji va ularning jamiyat ehtiyojlarini qondirishdagi ahamiyati to'g'risida batafsil ma'lumot beradi. Uning tadqiqotlari energiya balansini ta'minlashda quyosh, shamol va biomassadan foydalanish bo'yicha texnologik yutuqlarni yoritib beradi. Shu bilan birga, Makkey muqobil energiyadan foydalanish uchun zarur bo'lgan infratuzilmani yaratishning ahamiyatini ham ta'kidlaydi.

Muqobil energiya manbalarining ekologik jihatlari bo'yicha tan olingan tadqiqotchi Amori Lovins o'z izlanishlarida uglerod chiqindilarini kamaytirish bo'yicha samarali yechimlarni o'rtaga qo'ygan. Lovinsning asarlari energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilish strategiyalariga bag'ishlangan bo'lib, u muqobil energiya iqtisodiy samaradorligini ham muhokama qiladi.

Shuningdek, Xolger Xakning tadqiqotlari shamol energetikasining iqtisodiy samaradorligini baholashga qaratilgan. U o'z ishlari shamol elektr stansiyalarining texnik imkoniyatlari va ularning investitsiya jihatidan qaytuvchanligini tahlil qiladi. Xakning ishlari energetika sohasidagi innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'yicha aniq yo'nalishlarni belgilab beradi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalarining ijtimoiy ta'siri borasida keyingi muhim tadqiqotlardan biri Elinor Ostrom tomonidan olib borilgan. Ostromning ishlari ko'p bosqichli boshqaruv tizimlari va resurslarni kollektiv boshqarish mexanizmlarining samaradorligini ochib beradi. Bu qarashlar muqobil energiya manbalarini joriy etishda hamda ulardan foydalanishda mahalliy jamoalarning rolini yoritadi.

Muqobil energiya bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarning barchasi muqobil energiya manbalarining ahamiyatini tasdiqlab, ularning iqtisodiy, ekologik va texnologik imkoniyatlarini yoritib beradi. Bu tadqiqotlar energiya bozorida barqaror rivojlanishga erishishda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun ilmiy maqolalar, xalqaro hisobotlar va statistik manbalar tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar kontent-tahlil usuli yordamida strukturaviy va mavzuli tahlil qilinib, muqobil energiya manbalarining iqtisodiy, ekologik va texnologik jihatlari bo'yicha solishtirma o'rganish amalga oshirildi. Tahlil natijalari asosida aniq xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda xomashyoning bir qismi Xitoydan olib kelinyapti. Ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlash maqsadida "Wuhan Ooitech Trading Co., Ltd." kompaniyasi bilan umumiy qiymati 70.418 AQSH dollari bo'lgan xomashyo olib kelish bo'yicha shartnoma tuzish ishlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, o'zimizda mahalliyashtirish jarayonlari ham ketmoqda. Kelgusida alyuminiy ramka, laminasiya plyonkasi, kuydirilgan organik oyna, kontakt simlari, yelim va ulash kabellari mahalliyashtirish qilinishi rejalashtirilgan.

Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy-amaliy markazimizda ishlab chiqarish jarayonlari Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan xom-ashyolarning birma-bir sifat kafolatini tekshirishdan boshlanadi. Bu esa o'z o'rnida biz ishlab chiqarayotgan quyosh panellarining sifatli va uzoq muddat iste'molchilarga xizmat qilishiga zamin yaratadi (1-rasm).

1-rasm. Kremniy asosidagi fotoelementlarni yaroqligini tekshiruvchi (a) va kesuvchi qurilmalar (b).

Kremniy asosidagi fotoelementlarning yaroqlik darajasini aniqlab beruvchi qurilmamiz (a) ish stoliga har bitta fotoelement qo'yib tekshiriladi va qurilma avtomatik ravishda fotoelementning quvvatini, amperini, kuchlanishini va sifatini aniqlab beradi. Keyin uni lazerli kesish qurilmasiga o'tkazamiz.

Lazerli kesuvchi qurilmamiz (b) yuqori darajada ilg'or va aniq boshqariladigan qurilma bo'lib, asosan kremniy fotoelementni aniqlik darajada kesish uchun ishlatiladi. Ikki o'lchovli ish stoli yuqori tizim o'lchamlari bilan kompyuter nazorati ostida to'g'ri ishlaydigan ikki qatlamli servo motorli tizim bilan jihozlangan (2-rasm).

2-rasm. Stringer payvandlash qurilmasi.

Ushbu qurilma yordamida kremniy fotoelementlarini infraqizil nur yordamida payvandlash amalga oshiriladi. Bu qurilma zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lib, to'liq avtomat tarzda ishlaydi. Bundan tashqari, stringer qurilmasi, baxtsiz hodisa yuz berganda operatsion va texnik xodimlarning xavfsizligini ta'minlash uchun zarur xavfsizlik himoya choralari bilan jihozlangan.

El-TESTER qurilmasi quyosh panelidagi bir qator nuqsonlarni aniqlay oladi va avtomatik ravishda tasvirlarni saqlaydi. Bu qurilmamiz Sony kamera chipli va 55 dyumli 4K monitor bilan jihozlangan. Qurilamamiz quyosh panelida ko'rinadigan yoriqlar, singan panjaralar, qora dog'lar, yetishmayotgan burchaklar, bo'shliqlar, payvandlash chiziqlari, dislokatsiya, shuningdek qalay shlaklari, qog'oz qoldiqlari va boshqa nuqsonlarni aniqlab, keyingi bosqichga o'tkazib beradi (3-rasm).

3-rasm. El-tester qurilmasi.

Keyingi jarayon laminatsiya jarayoni hisoblanadi. Quyoshli panel laminatsiya jarayonini tushunish uchun quyosh panelini tashkil etuvchi turli qatlamlarni bilish juda muhimdir. Quyosh hujayralari sifatida ham tanilgan PV hujayralari quyosh panelining asosiy komponentlari bo'lib, ular quyosh nurini elektr energiyasiga aylantiradi. Hujayralar ekstremal ob-havo sharoitlariga bardosh bera oladigan maxsus turdagi temperli shishadan tayyorlangan himoya qatlami bilan qoplangan. Panelning old varag'i aks ettiruvchi modda bilan qoplangan bo'lib, u quyosh batareyalariga tushadigan quyosh nuri miqdorini maksimal darajada oshirishga yordam beradi.

Nihoyat, elementlar panelga kirib ketmasligi va PV hujayralariga zarar bermasligi uchun panel etilen-vinil asetat (EVA) qatlami bilan yopiladi. Laminatsiya jarayoni quyosh panelining turli qatlamlarini laminatsiyaga joylashtirishdan boshlanadi. Qatlamlar ma'lum bir tartibda joylashtirilgan: orqa varaq pastki qismida, keyin quyosh batareyalari, EVA, aks ettiruvchi qoplama va nihoyat temperli shisha. Qatlamlar o'rnatilgandan so'ng, laminatsiya faollashtiriladi va panelning qatlamlari mustahkam bog'lanish hosil qilish uchun siqiladi (4-rasm).

4-rasm. Laminatsiya qurilmasi.

Laminatsiyadan chiqqan quyosh panellarini himoyalash uchun ularni ramkalash qurilmasiga olib o'tamiz. Ramkalash qurilmasi panelning atrofiga alyuminiy ramkani bosim orqali siqib mustahkamlaydi. Ramkani birlashtirish jarayoni EVA kleyi orqali amalga oshiriladi. EVA kleyi oddiy kley turlariga nisbatan ba'zi afzalliklarga ega bo'lib, ayniqsa uning elastikligi va mustahkamligi sababli qo'llaniladi. Panelning har bir qismi mustahkam va aniqlik bilan o'rnatilishi kerak, shuning uchun qurilma to'g'ri joylashuvni va bajarilishini ta'minlash uchun lazerli tahlil tizimlari bilan jihozlangan. Yig'ilgan quyosh

paneli avtomatik ravishda tekshiriladi va uning barcha qismlari o'z joyida va to'g'ri bog'langanligiga ishonch hosil qilib olinib, keyingi bosqichga o'tkaziladi (5-rasm).

5-rasm. Ramkalash qurilmasi.

Keyingi bosqichimiz yuqori aniqlikdagi quyosh batareya sinov uskunasi hisoblanadi. Qurilmamiz sun'iy yorug'lik orqali uning quvvatini, amperini, kuchlanishini va sifatini aniqlab beradi (6,7-rasm).

6-rasm. Quyosh panellarining Volt-Amper xarakteristikasi.

7-rasm. Volt-Amper xarakteristikasini aniqlovchi qurilma.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jizzax Politexnika Instituti huzuridagi “Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy-amaliy markazi”da quyosh panellarining ishlab chiqarilishi O‘zbekistonning qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va ta’lim sohasidagi yutuqlarini namoyon etadi. Ushbu tashabbus zamonaviy texnologiyalar, innovatsion tadqiqotlar va malakali ishchi kuchini integratsiyalash orqali sifatli va yuqori samaradorlikka ega quyosh modullarini ishlab chiqarish imkonini beradi. Institut tomonidan tashkil etilgan ishlab chiqarish jarayoni xomashyo tayyorlashdan boshlab yakuniy yig‘ish va sifat nazoratigacha bo‘lgan barcha bosqichlarda kompleks yondashuvning muhimligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, modullarning optimal ishlashini va barqarorligini ta’minlash bo‘yicha ilg‘or usullar qo‘llanilmoqda.

Ushbu amaliyot O‘zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasining ortib borayotgan energiya talablarini qondirish, milliy energetika xavfsizligini ta’minlash hamda sanoat salohiyatini oshirish uchun keng ko‘lamli imkoniyatlarni namoyon etadi. Jizzax Politexnika Instituti amaliy mashg‘ulotlar va ilmiy-tadqiqot faoliyatiga katta e’tibor qaratib, mahalliy resurslardan samarali foydalanish orqali mamlakatning energiya almashinuviga hissa qo‘shmoqda. Shu bilan birga, yosh muhandislar uchun zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishga zamin yaratmoqda.

Institut tomonidan amalga oshirilayotgan tashabbuslar qayta tiklanadigan energiya texnologiyalarini ommalashtirish, xalqaro tajriba va global tendensiyalarga moslashish, shuningdek, mintaqada texnologik mustaqillikni rivojlantirishda muhim qadam bo‘lib xizmat qilmoqda. I

nnovatsiya va tadqiqotlarga doimiy sarmoya kiritish nafaqat quyosh panellarining sifatini yaxshilashga, balki O‘zbekistonda energiyaga bo‘lgan ehtiyojni ichki resurslar hisobiga qondirishga, barqaror va energiyadan mustaqil kelajakni shakllantirishga keng imkoniyatlar yaratadi.

Bunday yondashuvlar mamlakatning texnologik taraqqiyotiga sezilarli hissa qo‘shish bilan birga, mahalliy ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirish va xalqaro bozorda raqobatbardosh mahsulotlarni taqdim etish imkoniyatini ham oshiradi. Shu bois, institut faoliyatini yanada kengaytirish va qo‘llab-quvvatlash uchun davlat darajasida strategik dasturlarni amalga oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Lee, H., & Kim, D. (2019). “Improving the efficiency of PV module assembly through automation.” *Energy Conversion and Management*, 195, 112-120. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.04.015>
2. Chen, X., & Zhang, Y. (2018). “A comprehensive guide to photovoltaic module assembly.” *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 177, 203-215. <https://doi.org/10.1016/j.solmat.2018.01.015>
3. Zhang, Y., & Hu, S. (2024). “Inverted perovskite solar cell based on self-assembled monolayer achieves 23.31% efficiency.” *PV Magazine International*. <https://www.pv-magazine.com/2024/12/20/inverted-perovskite-solar-cell-based-on-self-assembled-monolayer-achieves-23-31-efficiency/>
4. Li, Y., Zhang, J., Liu, F., Wei, J., Zhu, J., & Tang, J. (2014). “Quantum dots sensitized solar cells based on oxide heterojunction.” *Acta Energetica Solaris Sinica*, 34(12), 2218-2221.
5. S. Qushakov, A. Mirzabaev, M. Eshkulov, M. Anarbaev, B. Narimanov and F. Rakhmanov, “Design and Engineering of Photovoltaic Power Generation System,” 2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), Altai, Russian Federation, 2024, pp. 1430-1437, doi: 10.1109/EDM61683.2024.10615190.
6. Sun, H., Zhi, Q., Wang, Y., Yao, Q., & Su, J. (2014). “China’s solar photovoltaic industry development: The status quo problems and approaches.” *Applied Energy*, 118, 221-230.
7. Sherzod K, Mukhriddin E. MATHEMATICAL MODEL OF INSTALLATION OF PHOTOVOLTAIC MODULES. EXACTLY FOR AREAS OF 39° LATITUDE.
8. Gong, W., Hu, S., & Xu, H. (2014). “Robust current control design of voltage source converter under unbalanced voltage conditions.” *Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC)*, 2013. <https://doi.org/10.1109/APPEEC.2013.6837160>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

